

ÈÈWỌ GÉGÉ BÍ ADÁMỌLÉKUN ÌWÀ ÌDÀLÚRÚ

Dayo, Akamu (Ph.D)

D.O.I: 10.5281/zenodo.8284691

Àṣamò

Èèwọ jẹ ọkan lára àwọn ohun isẹ̀nbáyé àwọn Yorùbá tí ó jeyọ nínú àṣà, tí ó sì ẹ̀ kẹ̀rẹ̀ kẹ̀rẹ̀ di ọkan lára àwọn èròjà àṣà tí àwùjọ Yorùbá n ló fún òfin èyí tí a fi n ẹ̀ ètò ilú lónà tí ó n mú kí àwọn ará ilú kó ara wọn ní ijánu àti yàgò fún ohun tí kò wọ. Bí ilú ẹ̀ rí lóde òní kò sàìjé kí á bèèrè pé 'ẹ̀ bá yí ni ojú rí tí wón fi n jobi lójà Ẹ̀de?'. Ohun tó ẹ̀kúnfà ibèèrè yí ni pé, kò sí ibi tí ifòkànbalẹ̀ àti àbò tó péye wà mọ̀ ní àwùjọ òní nítorí iwà idàlúru àti ipàniyan tó gb'òde kan èyí tí kò wópọ̀ ní ayé àtíjọ nítorí àwọn ọ̀nà àrà ọ̀tọ̀ tí àwọn babańlá wa n gbà ẹ̀ ètò ilú. Ìyànjú láti wo bí àwọn ohun isẹ̀nbáyé wa bí èèwọ ẹ̀ lè dẹ̀kun rògbòdiyan tàbí iwà idàlúru tí ó n peléke sí ní orílẹ̀-èdè yí ni ó ẹ̀kúnfà bebà yí. Iṣẹ̀ iwádií yí tú'su dé isàlẹ̀ ikoko lóri bí èèwọ ẹ̀ bèrẹ̀, ohun tí èèwọ jẹ̀, idéjǎá èèwọ, ibèrẹ̀ iwà idàlúru, ohun tí ó n ẹ̀kúnfà iwà idàlúru àti bí èèwọ ẹ̀ lè dẹ̀kun iwà idàlúru.

Èkàn ọ̀rọ̀: Èèwọ, iwà idàlúru, ijọba, àṣà Yorùbá, ijìyà.

Ìfáàrà

Èèwọ jẹ ọkan lára àṣà àti iṣe àwọn Yorùbá ti àwọn bàbá wa fi n ẹ̀tò ilú ní ibèrẹ̀ pèpè. Èèwọ yí ni ó ẹ̀ kẹ̀rẹ̀ kẹ̀rẹ̀ tí ó yíra padà tí ó sì di òfin èyí tí terú-tomọ̀ n pa mọ̀ nígbà nàá. Kò sí èniyan tí ó lè fowọ̀ yepere mú èèwọ̀ bẹ̀ sè ni kò si ẹ̀ni tí kíi pa èèwọ̀ mọ̀ nítorí ijìyà tí ó rò mọ̀ èèwọ̀ tí èniyan bá kọ̀ etí ọ̀gbọ̀n-in sí ẹ̀bọ̀ èèwọ̀. Lóòótọ̀, iwà idàlúru wà nígbà ayé àwọn baba ńlá wa sùgbọ̀n wón kò fi bẹ̀ ẹ̀sẹ̀ múlẹ̀ nítorí pé iṣu ewura kò lè hu irun níwájú iná àti pé níbi tí èèwọ̀ bá ti fi ẹ̀sẹ̀ múlẹ̀ iwà idàlúru kò lè gbé rí rára. Ó ẹ̀ni lááánú pé lóde òní kò sí ohun tí ó fara jọ èèwọ̀ mọ̀, ohun gbogbo ni 'ó wọ,' ohun gbogbo ni ó tónà lóde òní. Ìdí nìyí tí ó fi jẹ̀ pé ẹ̀nikẹ̀ni ni ó lè déédé jà wá láti ibi kan kí ó sì bèrẹ̀ sí ní da ilú rú lónà tí yóò fi pa àwọn aláìṣe lára tí yóò sì tún fi dúkiá àwọn èniyan sòfò bí irú ipàniyan tí ó wáyé láti ọ̀wọ̀ àwọn afẹ̀mìsòfò ní ilú Ọ̀wọ̀ nínú ijọ̀ Àgùdà níbi tí èniyan bí ogójì ti padánù ẹ̀mí wón ní ọ̀jọ̀ kẹ̀sàn-án oṣù kẹ̀fà ọ̀dún yí. Lórílẹ̀ èdè yí lóní, iwà idàlúru ti di ohun tí apá ijọba gan an kò fẹ̀ ká mọ̀, ó ti di àrùn tí kò fẹ̀ gba ẹ̀bọ̀ tí kò gba òògùn. Gbogbo ará ilú ni ominú n kọ, gbogbo èniyan ni ẹ̀rù n

bà. Ó wá dàbí ẹni pé ọ̀nà àbáyọ kò fẹ́ sí mọ́ fún iwà idàlúru sùgbọ̀n ó kù ni ibọ̀n máa n ró, èyí ni ó fà á tí iṣẹ́ iwádíí yíí fi n ta tolórí-tẹ̀lẹ̀mù wa lólobó nípa ẹ́ṣe àmúlò ‘Èèwò’ gégé bí ọ̀kan lára àṣà àti iṣe Yorùbá tí ó lè dẹ̀kun iwà idàlúru àti àwọ̀n iwà tí kò bójú mu miíràn.

Bí Èèwò Ẹ̀ Bẹ̀rẹ̀

Ká rí ayé ni èèwò jẹ́, ó fẹ́rẹ́ má sí ilú náà lábé ọ̀run tí kò ní ohun tí ó n jẹ́ èèwò. Abájọ́ tí Crystal (1997) fi sọ ní èdè Gẹ̀ẹ̀sì pé:

The ‘taboo’ has been borrowed from Tongan, where it means ‘holy’ or ‘untouchable’. Taboo exist in all known cultures, referring to certain acts, objects, or relationships which society wishes to avoid.p.8

Ohun tí Crystal (1997) n sọ ni pé:

“Láti inú iran ‘Tongan’ níbi tí wọ̀n tí n pe èèwò ní ‘ohun mímọ́’ ni a ti yá èèwò. Èèwò wà nínú gbogbo àṣà tí a mò ní àgbáyé tí ó rí àwọ̀n iwà kan, àwọ̀n ohun kan, tàbí àjọṣepọ́ kan tí àwùjọ́ fẹ́ kí á yera fún.p.8

Ọ̀láọ̀ba (2001) ní tirẹ́ sọ pé nínú àkíyèsì àdúgbò àti ìmọ́ àyíká àwọ̀n Yorùbá ni èèwò àti àwọ̀n ọ̀we Yorùbá ti jẹ́ jáde àti pé èèwò wà lára àwọ̀n èròjà iṣẹ̀nbáyé tí ó yíra padà tí ó sì di òfin tí àwọ̀n bàbá nílá wa n ló láti ẹ̀ àkóso ilẹ̀ wọ̀n.

Èrò àwọ̀n Onímọ́ lórí Èèwò

Kò sí ibi tí a kíí dána alẹ́, ọ̀bẹ́ kàn lè dùn jura wọ̀n lọ ni. Níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé ká rí ayé ni èèwò jẹ́, èrò àwọ̀n onímọ́ lórí èèwò kò fi bẹ̀e yàtò sí ara wọ̀n. Yàtò sí Táíwò (1986) tí ó sọ pé ohun tí àṣà, iṣe àti ìgbàgbọ́ Yorùbá kò fi ààyè gba ni èèwò jẹ́, àti Ọ̀láọ̀ba (2001) tí ó sọ ni Gẹ̀ẹ̀sì pé:

The word ‘taboo’ has ‘eewo’ as its translation and it means forbidden things. For instance, it is a taboo to disturb officers of the law by noise-making or coughing. p.12

Akintán àti Olúkáyòdé (2020), Mike (2004) àti Adéwọ̀yin (2009) gbà pé ohun tí kò wọ̀, tí kò tọ́ tàbí tí kò yẹ́ ni èèwò jẹ́. Èèwò jẹ́ orísun òfin èyí tí ó n darí iṣẹ́ àti ihùwásí ọ̀mọ́ èniyàn nínú àwùjọ́ (Ọ̀móléwu 2017; Dzugba 2014; Ọ̀gúnlà̀nà 2007; Iroegbu 2005; Adeoye 1978;

Ademola 1997; Idowu Bolaji; Olajubu 1975). Bernard (2022) ní tirè gbàgbó pé èèwò tún jé ọ̀nà kan pàtàkì tí à ń gbà láti mú kí àlàáfíà dé bá àwọn inú igbó, ọ̀dàn àti àwùjọ wa níwọn igbà tí ó jé pé wọn èèwò ní kí á pa ẹ̀ran tàbí ẹ̀yẹ níbẹ̀ tí a sì pa èèwò ọ̀hún mọ. Ohun tí a rí di mú nínú èrò àwọn onímọ nípa èèwò nípe ohunkóhun tí kò wò, tí kò bójú mu, tí kò wuyì fún ọ̀mọ ènìyàn, tí ó lè ẹ̀ ẹ̀kóbá àti iparun fún ènìyàn àti àwùjọ ni èèwò jé. Bí ó bá rí bẹ̀, a jé pé iwà idálúú tí à ń sọ nípa rẹ̀ lóní èèwò ni kò sì yẹ kí á rí ènìyàn tàbí àkójopọ̀ àwọn ènìyàn kan tí yóò máa déjàà èèwò yí nípa dída ilú rú.

Kí ni Iwà Idálúú

Gégé bí adájọ̀ àgbà kan nílẹ̀ yí, Musdaphar ẹ̀ se sọ nínú iwé iròyìn ‘National Mirror’ ti December 21st 2012, iwà idálúú jé ifipá múni tàbí mú ijọba ní ọ̀nà tí àwọn onítòhún yóò fi ẹ̀ ohun tí wọn fẹ̀ tàbí ní ọ̀nà tí owó yóò fi dọ̀wọ̀ wọn tí wọn yóò sì kó ipayà ohun hílàhílo bá ará ilú. Lọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ igbà ni iwà idálúú máa ń ẹ̀kúnfà ikú àwọn ará ilú, ó ń sọ àwọn ènìyàn tí kò ẹ̀ di aláàbò ara, ó ń ba dúkiá jé, ó sì ń mú ifàsẹ̀yìn bá ilú nípa èto ọ̀rọ̀ ajé gégé bí ó ẹ̀ ń fara hàn lẹ̀wọ̀lẹ̀wọ̀ bá yí ní ilú àwọn ará Nájíá Déjẹ̀tá.

Bí Iwà Idálúú Ẹ̀ Bẹ̀rẹ̀

Ríkísí ti dá yé ọ̀jọ̀ ti pé, ibájé ti dá yé ọ̀nà ti jìn. Ó sòro láti sọ ní pátó igbà tí iwà idálúú bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀kè èèpẹ̀. Ídí ni pé kí ẹ̀ gbogbo iwà idálúú náà ni ó wà ní àkọ̀sílẹ̀ pàápàá jùlọ̀ láàrin àwọn Yorùbá tó jé pé wọn kò ní imọ̀ kí kọ̀ àti kí kà ní ibẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Sùgbón ohun tí ó dájú ni pé bí Júdási, ọ̀kan nínú àwọn ọ̀mọ̀ ẹ̀yìn Jésù ẹ̀ fi Jésù hàn nínú iwé mí mọ̀ jé iwà idálúú bakan náà ni ó jé pé bí Sọ̀lù (Saul) tí ó di Pọ̀lù (Paul) nígbẹ̀yìn ẹ̀ gbógun ti àwọn tí ó gba Jésù gbọ̀ jé iwà idálúú.

Ìdigunjalẹ̀ náà jé iwà idálúú nítorí pé ẹ̀ni tí Sàngó bá t’ojú ẹ̀ jà kò ní bá wọn bú ọ̀ba Kòso; níbi tí ìdigunjalẹ̀ bá ti ẹ̀lẹ̀, ipónjú nílá ni ó máa ń dé bá wọn. A ti gbọ̀ nípa Aníkúrá Baálẹ̀ Dàboro, Àyínlá Baálẹ̀ Abàsùwọn gbọ̀rò tí ó jé ọ̀gbólógbò ọ̀lọ̀sà nílúú Èkó ní nńkan bíi ọ̀dún 1930 sí ọ̀dún 1940. Bakan náà ní a gbọ̀ irú itú tí Oyènúsi àti ọ̀mọ̀ pupa ní Muşin pa nínú olẹ̀ jíjà gégé bí iwà idálúú (Olátúnjí 1984).

Iwà idálúú náà ni ti àwọn oní Bókobòko (Boko haram) ní ọ̀kè ọ̀ya tí ó bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dún 2013 títí di ọ̀nì. Irú ọ̀nà idálúú ti àwọn oní bókobòko yí gbà wáyé kò ẹ̀lẹ̀ lórílẹ̀ èdè yí rí bẹ̀ (BBC News, 2014). Igbà àkókó rẹ̀ tí àwọn Alákatakítí ẹ̀sìn yóò máa lo àdó olóro láti máa pa àwọn

èniyàn àti láti ba ilé àti ọ̀nà jẹ́. Ìwà idàlúru ní ká fí ipá jí ní gbé ká sì tún máa bèèrè owó itúnisilẹ̀ lówó ebí, ọ̀rẹ̀ àti ojúgbà eni tí a jí gbé èyí tí ó n̄ sẹ̀lẹ̀ lówó lówó báyii ní orílẹ̀ èdè wa.

Kí iwà idàlúru tí orílẹ̀ èdè yii n̄ dojú kọ́ tó bèrè ní ọ̀dún 1967 tí tí dé 1970 láti ọ̀wọ̀ àwọn iran Ìgbò tí ó n̄ jà fún ilú olómìnira Biafra, èyí tí Ojúkwu jẹ́ olórí wọn, ati rí èyí tí ó tún fara pé ẹ ní ọ̀dún 1966 níbi tí ọ̀gá ológun tí orúkọ rẹ̀ n̄ jẹ́ Major Boro ti gbiyànjú láti jà fún ilú olómìnira ti Nájíja Deçeta. Léyìn tí ọ̀gágun Boro yii náà ni a tún ri àwọn Asari Dokubo, Tompolo àti àwọn tí wọn jọ́ n̄ fipá da ilú rú kí ó tó di pé Ààrẹ̀ Ìmórù Yaradua tí ó kú sórí àlécéfà pètù sí wọn nínú tí ó sì sàánú fún wọn léyìn tí wọn ko ohun ija wọn sílẹ̀ tí wọn kò sì da ilú rú mọ́. Lówólówó báyii, olórí àwọn Ajijàgbara fún ilú olómìnira Biafra tí orúkọ rẹ̀ n̄ jẹ́ Ralph Nwazurike wà ní igbèkùn ijọba látàrí wí pé ó hu iwà tí ó lè da ilú rú. Yàtò sí gbogbo àwọn olórí adàlúru tí a ti sọ nípa wọn tẹ̀lẹ̀ rí, àwọn kan tún kóra jọ́ lábẹ̀ àsiá OLÚGBÈSAN (Avengers) ti ilẹ̀ Nájíja Deçeta nígbà náà. Ojoojúmọ́ ni wọn n̄ fọ́ ọ̀pá epo rọ̀bì ti orílẹ̀ èdè yii fí n̄ sẹ́ agbára èyí kò sì jẹ́ kí ilú fara rọ́ rára nítorí pé ó n̄ jẹ́ kí ọ̀rẹ̀-ajé ilú yii denu kọ̀lẹ̀ pátápátá. Àwọn iwà idàlúru tí à n̄ sọ nípa rẹ̀ yii ti jẹ́ kí ọ̀rẹ̀ orílẹ̀ èdè yii dàbí egbinrin ọ̀tẹ̀ tó jẹ́ pé bí a ti n̄ pa ọ̀kan ni òmíràn n̄ rúwé síi àti pé kò dàbí eni pé ọ̀nà àbáyọ́ wà rára láti ọ̀wọ̀ àwọn ijọba wa (Vanguard Newspaper,2016).

Ohun tí o n̄ Ṣokunfà Ìwà Idàlúru

Àkíyèsí tí a sẹ́ nínú iṣẹ́ iwádíí yii ni pé àwọn Jàndùkú, Ajijàgbara, Alákatakítí èsin pèlú àwọn adàlúru tí ó kù kíi déédé da ilú rú láì jẹ́ pé ó ní ohun tí ó fàá. Lára àwọn nnkan tí ó n̄ fa iwà idàlúru ni:

- A. **Èlẹ̀yàmeṣà** – oríṣíí èyà tàbí iran ni ó wà ní orílẹ̀ èdè yii, bí a sẹ́ rí iran tàbí èyà Yorúbá ni a ní ti iran Ìgbò bèè ni a ní Haúsá àti àwọn èyà kéékèèké míràn. Níbi tí ó jẹ́ pé èyà tàbí iran kan náà ni ó máa n̄ rí ọ̀wọ́ mú tí àwọn yòókù kò lè gbórí wọn sókè nípa ohun àmúṣagbára, ó di dandan kí irú àwọn èyà báyii fẹ́ gba ara wọn sílẹ̀ nípa iwà idàlúru. Irú èyí gan-an ni ó n̄ sẹ̀lẹ̀ lówó lówó ní Naija Deçeta níbi tí àwọn èyà ibè ti n̄ fí ijà pèta lówó pèlú ijọba ilẹ̀ yii látàrí pé iran Fúlàni ni ó wà lórí àlécéfà àti pé ilẹ̀ Naija Deçeta ni epo rọ̀bì ti orílẹ̀ èdè yii fí n̄ sẹ́ agbára ti wá.
- B. **Àiṣíṣélóde** – Àiríṣé sẹ́ jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú àwọn ohun tí ó n̄ ṣokunfà iwà idàlúru. Ọ̀pòlọ̀pò ọ̀mọ́ ló jáde ifáfítì tí wọn kò ríṣé sẹ́ bèè ni wọn kò lówó lówó. Irú àwọn

èèyàn wònyí ti ro ọ̀rò ilé ayé wọn pin; igbàkúùgbà tí àwọn tó fẹ́ da ilú rú bá fún irú wọn lówó tààràtá ni wọn yóò gbà láti da ilú rú. A gbọ́ pé ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ àwọn tí kò nísẹ́ ni àwọn oní Bókobòkò n fún lówó táşẹrẹ́ kí wọn lè darapọ̀ mọ̀ wọn nínú isẹ́ idálúú.

- D. **Ìyapa èrò àti igbàgbọ́ lórí èsìn** – Ìyapa èrò àti igbàgbọ́ lórí èsìn kan máa n fa iwà idálúú láàrin àwọn aláakatakítí èsìn wọn sì máa n fẹ́ kí èrò àti igbàgbọ́ ti wọn lórí èsìn borí ti àwọn èlómíràn. Irú nńkan yíi ni ó şelẹ́ ní òkè ọya ní ọdún 1980 níbi tí Abubarka Gumi gégé bí olórí ijọ̀ Ìzálà ti Mùsùlùmí kan ti dá ijà èsìn sílẹ́ nítorí pé kò fara mọ́ kí àwọn ijọ̀ miíràn máa síwájú irun ní Òkè Ọya.
- E. **Ọ̀rọ̀ ọ̀şẹ̀lú** – Ọ̀rọ̀ ọ̀şẹ̀lú jẹ́ ọ̀kan gbòògì nínú ohun tí ó máa n şokunfà idálúú láyẹ̀ ọ̀de oní pàápàá jùlọ̀ níbi tí ọ̀jóró tàbí mọ̀dàrú bá ti şelẹ́ lórí ètò idìbò. Irú nńkan báyií máa n fa gbọ̀nmi-síi-omi-ò-tóo láààrin àwọn ọ̀mọ̀lẹ̀yìn ti ọ̀tún àti ọ̀şì èyí sì lè mú kí idàrúdapọ̀ şelẹ́. Irú nńkan báyií ni ó fa ididélẹ́ egbé Oòduà Peoples Congress (OPC) tí olóyè Gani Adams jẹ́ olórí wọn. Àwọn egbé yíi bẹ̀rẹ́ sí ní da ilú rú léyìn igbà tí ó ti hàn gbangba pé wọn şe ọ̀jóró fún olóògbé M.K.O Abíólá géré léyìn tí ó ti gbégbá orókè nínú idìbò Ààrẹ̀ orílẹ̀ èdè yíi ní ọ̀dún 1993(The Guardian Newspaper,2010).
- E. **Gbígbesẹ̀lé ilẹ̀ àti dúkiá lónà àitọ́** - Kò bá à jẹ́ ijọba tàbí àwọn ajunilo kan ni ó bá gbésẹ́ lé ilẹ̀ tàbí dúkiá àwọn iran kan tàbí èyà kan lónà tí kò tònà, ó di dandan kí iwà idálúú şelẹ́. Kò sí eni tí a bíire kan tí yóò fẹ́ kí ohun àjogúnba wọn tàbí ohun tí wọn fi ọ̀ógùn ojú wọn şişẹ́ fún dí ti eni eleni. Níbi tí nńkan báyií bá ti wáyé, idàrúdapọ̀ máa n şelẹ́ níbẹ̀ ohun tí ó tún fara pé irú kókó yíi ni ti àwọn iran Fúlání darandaran tí wọn máa n fi ẹran jẹ́ oko tí ó jẹ́ àgbékèlẹ́ àwọn èyà miíràn. Irú èyí gan-an ni ó şelẹ́ láipẹ́ yíi ní ipínlẹ̀ Benue nínú èyí tí ọ̀pọ̀ èmí şofò láti ọwọ̀ àwọn Fúlání darandaran tí wọn fẹran jẹ́ oko àwọn èèyàn bí ó tilẹ́ jẹ́ pé àpapọ̀ egbé àwọn Fúlání orílẹ̀ èdè Nàìjíríà sọ pé kíi şe àwọn ni ó şişẹ́ láabi náà àti pé èyà àwọn kíi lo ibon fún ẹran dídà bí kò şe ọ̀pá

Ọ̀nà Àbáyọ

Kò sí ohun tó le tí kíi dẹ̀rọ̀ bẹ̀ẹ̀ sí ni ogun kan kò ní le tí tí kó má si ọ̀nà àbáyọ. Àwọn ọ̀nà àbáyọ sí isòro iwà idálúú ni a şàlàyé nísàlẹ̀ yíi:

Èèwọ̀ gégé bí adámọ̀lẹ̀kun iwà idálúú - Ilú tí kò bá sí ọ̀fin èşẹ́ kò sí şùgbón bí ọ̀fin bá wà èşẹ́ ti wà. Báyií ni ọ̀rọ̀ èèwọ̀ jẹ́; èèwọ̀ wà lára ohun tí ó di ọ̀fin nílẹ̀ Yorùbá tẹ̀lẹ̀ rí àti pé ohun tí àwọn èniyàn bá ti mò ní èèwọ̀ a kíi şe é nítorí pé ijìyà wà fún eni tí ó bá déjàà èèwọ̀. Ó yẹ́ kí àwọn ijọba wa jẹ́ kí iwà idálúú di èèwọ̀ àti ọ̀fin fún àwọn adálúú nínú èyí tí ijìyà èşẹ́ yóò wà

pèlú. Tí àwọn ijòba bá ɛ̀yì iwà idàlúru yóò dínkù díẹ̀, bèè sì ni àwọn adàlúru yóò dèkun láti máa da ilú rú. Tí a bá wòò láti ọ̀dún 1999 tí ètò ijòba àwa-ara-wa ti bèrè lórílẹ̀ èdè yíí, àwọn ijòba kíí mú àwọn tí ó n da ilú rú lóri ọ̀rọ̀ ọ̀ṣẹ̀lú, nígbà mírán tí ijòba bá mú wọn, kíí pé rára kí wón tó fi wón sílẹ̀. Ídí nìyí tí wón ɛ̀ túbò tepele mò iwà idàlúru nítorí pé wón kò rí iwà idàlúru gégé bí èèwò tàbí ohun àìgbòdò ɛ̀.

Dídéjàá Èèwò - Ní ilẹ̀ Yorùbá, ní ayé àtijò ijìyà wà fún dídéjàá èèwò láti ọ̀dò àwọn ọ̀ba gégé bí alákoṣo ilú. Bákan náà ni ijìyà tún wà fún dídéjàá èèwò láti ọ̀dò àwọn ọ̀rìṣà, ídí nìyí tí àwọn Yorùbá fi n sọ pé ‘èèwò ọ̀rìṣà’ láti lè fi ídí ijìyà dídéjàá èèwò múlẹ̀. Àwọn ọ̀rìṣà bíi Sàngó, Ọ̀gún, Èṣù, Ọ̀ya àti bèè bèè lẹ̀ ni ó máa n jẹ̀ wón níyà. Èni tí ó tún n fi yà jẹ̀ ẹ̀ni tó bá déjàá èèwò ni Olódumare; igràgbò Yorùbá ni pé bí ẹ̀nikan bá déjàá èèwò tí kò gba idájó láti ọ̀wọ̀ ọ̀ba tàbí àwọn ọ̀rìṣà, ó di dandan kí Olódumare ɛ̀ idájó fún-un. Irú nńkan báylí ni kíí jẹ̀ kí àwọn ènìyàn déjàá èèwò rára. Dídéjàá èèwò ni kí ènìyàn koṭí ọ̀gbon-in sí ẹ̀bọ̀ èèwò.

Pípèsè iṣẹ̀: Yàtò sí kí ijòba sọ iwà idàlúru di èèwò tàbí ọ̀fin èyí tí ijìyà nílá yóò wà fún, ó yẹ̀ kí ijòba pèsè iṣẹ̀ lópòlópò fún ọ̀gòrò àwọn tó n jade ilé-iwé gíga àti girama tí wón kò ríṣẹ̀. Ídí ni pé ọ̀wọ̀ tí ó bá dilẹ̀ ni roré n bè níṣẹ̀ àti pé tí iṣẹ̀ bá wà fún àwọn ọ̀dò wa tí wón sì n rí tajé ɛ̀, yóò sòro kí àwọn onígboṣọ̀ iwà idàlúru tó fi owó táṣẹ̀rẹ̀ tàn wón jẹ̀ láti da ilú rú.

Láti lè dèkun ẹ̀lẹ̀yàmeṣà: Ó yẹ̀ kí ijòba ɛ̀ déédé láàrin gbogbo àwọn èyà tó wà lórílẹ̀ èdè yíí. Kí àwọn ijòba má fi sí ibíkan ju ibíkan lẹ̀ pàápàá jùlọ̀ lóri ọ̀nà tí wón n gbà láti pín owó ilú fún àwọn ipínlẹ̀ àti àwọn èyà kòòkan kò yẹ̀ kó jẹ̀ pé àwọn èyà tàbí ipínlẹ̀ tí ó n pa owó jù lẹ̀ kò ní rí itójú gidì tí àwọn tí kò pa owó púpò yóò sì máa ɛ̀ yàlàyòlò. Irú nńkan wònyí ni ó n fa ikùnsínú láàrin àwọn èyà Nájá Deṣà níbi tó jẹ̀ pé epo tí ilú yíí n rí lódò wón ni a fi n ɛ̀ ọ̀rọ̀. Tí a bá pín ohun gbogbo bí ó ti tọ̀ àti bí ó ti yẹ̀ àwọn ajìjàgbà Nájá Deṣà àti àwọn mírán tó n da ilú rú yóò jẹ̀ kí ogún mí.

Dídèkun ijà Èṣìn - Ó yẹ̀ kí ijòba gbiyànjú láti máa ɛ̀ idánìlẹ̀kòò àti ipolongo tí ó múná dóko fún àwọn olóri ẹ̀lẹ̀sìn àti àwọn ọ̀mọ̀ lẹ̀yìn wón lóòrèkòòrè láti mò pé èsìn kan kò ju ọ̀kan lẹ̀ àti láti fẹ̀ràn ara wa dénu. Yàtò sí èyí, kí gbogbo àwọn ẹ̀lẹ̀sìn nílẹ̀ yíí mò pé Ọ̀lórún ọ̀ba kan náà ni gbogbo wa n ké pẹ̀, ọ̀nà tí à n gbà láti pé È ni ó yàtò. Tí a bá ɛ̀ èyí, iwà idàlúru nípa èsìn yóò dín kù gan an.

Fífi Òfin de Ìjagunbalẹ - Láti lè dẹkun iwà idálúru nípasẹ jíjẹ gàba lé ilẹ tàbí dúkiá àwọn èniyàn lórí àwọn ìjọba ní láti ẹ ẹtò fún ẹni tí wọn gba ilẹ àti dúkiá rẹ kí wọn sì tún pètù sí wọn nínú. Ìjọba tún ní láti ẹ òfin tí ó tọ àti ẹyí tí ó yẹ lórí àwọn ọmọ onílẹ tí ó n ta ilẹ kan fún ẹni mẹwàá. Tí ìjọba bá ẹ ẹyí iwà idálúru yòò máa ká ẹsẹ nílẹ ní orílẹ̀ èdè wa.

Wiwà lómìnira àwọn Alákòóso Ètò Ìdibò - Nípasẹ iwà idálúrum nípa ọ̀rọ̀ idibò, ìjọba gbódò gbìyànjú láti rí i pé àwọn alákòóso ètò ibò nílẹ̀yí dá dúró lóṭò gedengbe kí wọn sì ní ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ ohun tí wọn fẹ̀ láì wójú ìjọba. Ó yẹ kí wọn ní òmìnira wọn lóṭò. Tí ẹyí bá rí bẹ̀ẹ̀, wọn kò ní gbé àrẹ̀ fún ẹ̀lẹ̀bí tàbí ẹ̀bí fún aláre bẹ̀ẹ̀ ni kò ní sí mọ̀gómọ̀gọ̀ kankan tí ó lè ẹ̀kúnfà iwà idálúru.

Ìkádíí

Bí a bá gbá ilẹ̀ tí a sì gbá ita ààtàn ni à á parí ẹ̀yí tó kù sí. Iṣẹ̀ iwádíí yíí ti jẹ́ kí á mọ̀ pé iwà idálúru ti wà nílẹ̀ Yorùbá àti orílẹ̀ èdè wa ọ̀jọ̀ ti pé. Ó tún jẹ́ kí á mọ̀ pé láyẹ̀ àtíjọ̀, nílẹ̀ Yorùbá èèwọ̀ wà lára ohun tí ó di òfin tí a sì fi n dẹkun iwà idálúru tí kò fi gbẹ̀rí bíí ti àṣìkò yíí. Tí ó bá rí bẹ̀ẹ̀, è é ti jẹ́ tí a wá gbàgbé àṣà ilẹ̀ wa tí ó yẹ́ kí ó ẹ́ wá ní ànfaàní? Bí a kò bá mọ̀ ibi tí à n lẹ̀, ẹ́ bí ó yẹ́ kí á padà sílẹ̀, kí á jáwọ̀ nínú àpọ̀n tí kò yò kí á pakítí mọ̀lẹ̀ kí á pe àró àti ọ̀dọ̀fin inú wa kí á sì yára padà sí ẹ́sẹ̀ àárọ̀ kí ohun gbogbo tó polúkúrúmuṣu lórílẹ̀ èdè yíí. Ó yẹ́ kí ọ̀mọ̀dé àti àgbàlagbà, ọ̀kúnrin àti obìnrin tí ó jẹ́ ọ̀mọ̀ Yorùbá àtátà àti àwọn àsáwọ̀ pẹ̀lú àjọ̀jì gòdògbò tí wọn wà ní àwùjọ̀ wa mọ̀ pé ohun tí a bá pè ní èèwọ̀ ohun tí kò wọ̀ ni, kò sì yẹ́ kí á bá ọ̀mọ̀lúàbí níbẹ̀. Èèwọ̀ ni iwà idálúru jẹ́, ohun tí kò bójú mu ni pẹ̀lú, ó burú jáì, èèwọ̀ ni tòrìṣà.

Ìwé Ìtọ̀kásí

Adéoyè, C.I (1978), Àṣà àti Ìṣe Yorùbá, Ìbàdàn: Oxford University Press Ltd.

Adémólá, T. (1997), Iṣẹ̀ Àpilẹ̀kọ, Ìbàdàn: Caxton Press limited.

Adéwoyin, (2009) Ìmọ̀, Èdè, Àṣà àti Lítíresọ̀Yorùbá, Ìbàdàn: Ìbàdàn. WADDS Nigeria Limited.

Akintan, et al (2020), "Taboo and Moral Reinforcement in Yoruba Traditional Thought", Al-Hikmat Journal of Philosophy, Vol. 40. Pp 1-19.

Bernard, O.T. (2022), "It is Neither A Rat Nor A Bird: Taboos and Eco-resilience in Yoruba Sacred Orature" A Seminar Paper: Leeds University Center for African Studies, the Centre for Global Development and the School of English.

Crystal, D. (1997), *The Cambridge Encyclopedia of Language*, 2nd edition, Cambridge University Press.

Dzurgba, A. (2014), "Idowu and Yoruba Religious Ethics" in *Under the Shelter of Olodumare*, Ed. S.O. Abogunrin & I.D. Ayegboyin, Ibadan: John Archers. Pp 168.

Iroegbu P. (2005), "What is Ethics" in *KPIM of Morality*, Ed. Anthony, O. Ibadan: Spectrum, Pp. 32.

Ìdòwú, Bólájí (1996) *Olódùmarè, God in Yorùbá Belief*, Ìbàdàn: Longman Nigeria Limited.

Mike, O. (2004) *Yorùbá Superstitious Belief*, Ìbàdàn: Jones Nigeria Limited.

Ogunlana, A. F. (2007), "Moral Thinking in Traditional African Society: A Reconstructive Interpretation", *Prayna Vihana Journal of Philosophy and Religion*, Vol. 8, Pp. 120.

Omolewu, O.C. (2017), 'Taboo', in *Culture and Custom of the Yoruba*, Ed. Toyin Falola & Akintunde Akinyemi, Pp. 445, Austin, USA: PaniAfrican University Press.

Ọlá Ọba, O.B. (2001) *Sourany Data for the Reconstruction of Yorùbá Legal Tradition*, Ibadan:Canan Publishing Company.

Ọlájubù (1975). *Ìwé Àṣà Ìbílẹ̀ Yorùbá*; Ìbàdàn: Longman Nigeria Ltd.

Táíwò, J.O (1986). "Èèwò ní Ilẹ̀ Yorùbá" nínú *Yorùbá Gbòde*. Vol. 1(2), Lagos: Macmillian Nigeria Publishers.

BBC News 2014, "Nigeria abductions:timeline of events", May 12th.

The Guardian Newspaper 2017, "Nwazurike appeals order of detention", October28th

The Guardian Newspaper 2010,"Annulment of June 12, 1993Election Got me into this Struggle" May 7th.

Vanguard Newspaper 2016, " Who are the Niger Delta Avengers?"May 15th.Other Observations